

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O ANTIGO MINISTRO DAS
RELAÇÕES EXTERIORES_1

Data: 15 de 06 de 2018
Início: 16: 32
Duração: 42 minutos.

Entrevistador: Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade que Vossa Excelência me concede.

Entrevistado: Okey.

Entrevistador: Excelência, estou a estudar a questão da adesão de Angola à Zona de Comércio Livre da SADC. Gostaria de saber se Vossa Excelência permite que eu grave a entrevista da qual vou fazer uma transcrição para Vossa aprovação.

Entrevistado: Absolutamente.

Entrevistador: Excelência, tenho algumas questões que resultam de um estudo das Vossas entrevistas a nível da média pública, que permitiu elaborar, pelo menos, quatro questões especificamente endereçadas à Vossa Excelência. Em relação à modalidade das respostas, poderis adoptar uma modalidade de resposta corrida passando pelas várias questões do guião que apresento, sendo que poderei, eventualmente, solicitar esclarecimentos; ou optar por responder à cada pergunta que consta do guião.

Entrevistado: Okey. Em relação à Zona de Comércio Livre da SADC, a posição de Angola em não aderir imediatamente resultou de um estudo realístico sobre a nossa geopolítica e fragilidade na altura da nossa economia. Lembro que eu próprio constituí no Ministério das Relações Exteriores uma comissão, porque essa posição de adesão não era unânime. As pessoas que estavam diretamente ligadas à SADC, que estavam a conduzir o processo da SADC estavam manifestamente apaixonadas pela adesão de Angola à ZLC. Eu assumi uma posição no Ministério: criei uma comissão, liderada pelo atual Embaixador de Angola na Inglaterra, na qual analisámos o contexto, e a nossa posição era de que tínhamos de pedir uma derrogação. Acho que a derrogação era de por aí quinze anos. E essa posição depois vingou. Os quinze anos venceram há muito tempo. Ainda assim, eu penso que Angola ainda não está em condições, isso na percepção pessoal.

Lembro-me também uma vez ter participado em uma Cimeira consagrada à isso, em Joanesburgo, na altura liderada pelo Presidente Mbeki. A resposta do Presidente Mbeki, quando nós apresentamos a nossa posição, foi de que era de justiça, porque as economias da região estão tão dependente da economia Sul-africana, que a África do Sul corre o risco de comer tudo. Na verdade, se você olha, por exemplo pelo tecido económico da África Oriental, constatas que quase toda ela, as marcas, são sul-africana; e o contrário não é muito verdadeiro.

Ora, Angola, na sua posição de um futuro gigante, ainda que assumido na perspectiva do petróleo e não das demais componentes económicas que deviam sustentar o tecido da economia nacional; com essa fragilidade de termos um mono-produto de exportação; continuo a defender que a Zona Livre de Comércio devia ser tratada com muita ponderação, para não haver a supremacia de produtos de origem de países economicamente mais estáveis e com uma produção muito forte. Essa é a razão imediata que fora levada ou que levou a decisão de Angola não aderir de imediato à Zona de Comercio Livre.

Isto não quer dizer que Angola não tenha as intenções de uma adesão total no âmbito da SADC. Mas, a razão é essa. Até porque a Zona Livre da ZADC resulta de um Protocolo diferente do Tratado da SADC. Este não tem nada a ver com a Zona de Comércio Livre. O Tratado da SADC tem nuances diferentes. Ela emana de uma almofada política que depois levou agora à criação do mercado. Ainda assim, esse mercado da SADC tem sustentabilidade política. Por isso, não podemos confundir, com alguma superficialidade, o contexto histórico do Tratado da SADC e o Protocolo de Comércio Livre entre os mesmos Estados que compõem a SADC e mais outros; porque o Tratado da SADC é um tratado que atualmente é composto de quinze Estados, e o Protocolo da Zona Livre de Comércio da SADC vai um bocadinho mais. Portanto, há que ponderar todas essas componentes. Mas, a perspectiva que me parece sobressair é já no quadro da luta de comércio, porque...

Entrevistador: Não se trata de uma questão política?

Entrevistado: Não, porque a questão política se pondera em termos da situação de cada Estado. Mas no âmbito internacional, no caso colocado, não é um questão de fundamentação tão só política. Penso que não. E veja o que se passa hoje entre o Estados Unidos e a União Europeia. Não estão em causa as relações transatlânticas políticas. Aqui estamos a falar de comércio. Aí vale aquela expressão célebre: “Amigos, amigos, mas negócios à parte”. É isso que está a ocorrer entre os Estados Unidos e a União Europeia e que está sintetizado nesta expressão lapidar.

Entrevistador: Excelência, há uma estratégia Angolana de negociação destas questões?

Entrevistado: Sim existe. Eu não posso revelar... Mas, claro, sempre existiu. Aliás essa pergunta inicial que se pediu já foi fruto de uma estratégia. Existe, sim senhor. Um Estado como nós não podia fazer essas coisas sem estratégia.

Entrevistador: Gostei muito da expressão lapidar utilizada por vossa Excelência “*Amigos, amigos, mas negócios à parte*”, que me parece pode aplicar-se efetivamente ao nosso contexto; pois, como é que Países com os quais estivemos juntos na luta contra os antigos regimes minoritários na região, agora, para questões de comércio, dividem-se. A minha pergunta é: será que há uma estratégia que se poderia definir do seguinte modo: “vamos estar dentro, mas com um pé fora”? Do ponto de vista de relacionamento histórico e social, somos irmãos, no sentido de que estivemos na mesma história de luta contra os regimes minoritários; mas, quanto à dimensão comercial e económica, temos algumas reservas. Que comentário Vossa Excelência pode tecer?

Entrevistado: Mas, exatamente, o comentário é o mesmo: “*Amigos, amigos, mas negócios à parte*”. Nós estamos unidos pelo princípio de que ninguém nos deve explorar; estamos unidos no princípio de que as liberdades e igualdades são fundamentais, são importantes para a nossa vida; estamos unidos pelo princípio de que todos devemos viver juntos e partilharmos o que de melhor temos; mas, na forma, temos de ver como cada indivíduo, cada elemento, cada país que compõe esse conjunto, se comporta. Se aquilo que se defende não corresponde nem à cultura nem à idiossincrasia do seu país, não pode sacrificar os seus valores internos, subalternizando-os à favor do geral, em nome de que temos que preservar o que é por todos. Estado é Estado, e um Estado, pela própria definição, tem responsabilidades; e das primeiríssimas responsabilidades decorre da sua política interna. A primeira responsabilidade do Estado é a segurança interna. Quando falo de segurança, esse termo segurança engloba tudo: segurança física dos cidadãos e dos seus bens, segurança económica e do seu ambiente, segurança em tudo. E essa segurança não é garantida por todos outros países da região a qual pertencemos; ela tem de ser garantida pelo nosso próprio Estado. Basta analisar essa premissa para dizer que há razões para nós não podermos misturar o geral com o particular.

Entrevistador: Excelência, pela vossa maturidade política, o vosso conhecimento académico e jornalístico, acha que a experiência que Angola teve de vários conflitos e relacionamento regional, pode com o tempo gerar uma teoria ou conceitos próprios

Angolanos de como negociar a nível da região? A minha ideia é de que talvez não devemos sempre e apenas aplicar os conceitos clássicos; e a resolução do nosso conflito pode ser um exemplo disso, porquanto, as propostas e vias negociais externas nem sempre funcionaram, ou seja, a pax Angolana não é a pax Romana nem a pax Americana. Vossa Excelência não acha que talvez é o momento de os estudiosos pensarem numa maneira nossa de resolução de conflitos.

Entrevistado: Sim. Eu acho que a teorização de toda a vida é boa quando há princípios académicos. A base filosófica de cada coisa é muito importante para você passar a uma etapa material. Portanto, nas negociações, eu fui partícipe das negociações com a oposição, nomeadamente com a UNITA. Nós estudávamos o que queremos, os nossos princípios; fazíamos a estratégia sobre o que queremos buscar: essa negociação nos leva aonde? para quê? Respondendo a essas questões colocavam-se outras, muito outras, que constituíram a tática da negociação; para chegar aí nós temos de nos posicionar assim; se o adversário nos argumentar deste modo, nós temos de virar de outra maneira; temos de buscar consenso desta forma.

Em teoria, o princípio universal mantém-se: é primeiro zelar sempre que haja aproximação entre as posições divergentes; e depois em segundo lugar, vêm as cedências; como dizem os Ingleses, “*give and take.*” Portanto, teorizar como tal não seria, talvez seria reforçarmos as teorias já existentes e elaboradas sobre as negociações; e vamos encontrar a aplicabilidade que se fez no terreno sobre essas teorias já existentes em relação às negociações entre Angola e a UNITA. De facto, mesmo para quem nunca tinha estado numa negociação, mas foi de qualquer maneira uma escola muito importante. Essa escola, para mim, partiu de um pressuposto: primeiro, estávamos apenas em sede da luta pelo poder; Só. E quando se está em sede da luta pelo poder, estávamos a ver as pessoas. E aí é preciso saber, mas que poder? O poder, como dizia Napoleão, não é só umas metades de madeira forradas de invólucro, mas esse poder depende de quem lá se senta, com a sua inteligência, com a sua forma de influenciar; é o que vai definir o poder. Então quando se fala de poder, temos de olhar para quem é.

Naquele contexto de luta, estávamos a ver o seguinte: para os nossos irmãos da UNITA, a encarnação do poder tinha de ser o Dr. Savimbi. Para nós, a encarnação do poder em Angola tinha de ser o Presidente José Eduardo dos Santos. Negociação assim é pouco original. É uma negociação de conflito. Não é tanto uma negociação onde você busca coisas novas, como se você fosse no comércio. Mas, a essência de negociar é a mesma; é ganhar; é querer ganhar. Ontem, ouvindo os comentários sobre Donald Trump e o Kim Jong-un, há muitos comentadores Europeus que diziam que Kim Jong-un ganhou. Percebo que os elogios que Trump teceu podem ser suspeitosos. Ele demonstrou também tática comercial, mas, também têm algum fundo de

realidade. Primeiro disse que bastaria um minuto para, de face a face, de olho no olho, descobrir que haveria negociação. E houve. O que quer dizer que a negociação não é aquela que se realizou lá; aquela foi a consagração de uma negociação já feita.

Entrevistador: Exacto

Entrevistado: Porque não é lá, em menos de duas horas que já havia um documento escrito para assinar. A verdadeira negociação já estava feita. Aquilo era apenas fotografia. Portanto, e nós, daquilo que estamos aqui a falar, estávamos na verdadeira negociação. Buscar a clivagens todas. Portanto, uma teoria sobre esse tipo de negociação pode ser boa, mas no âmbito das *conflituologias*, e ponho essa palavra no plural, porque os conflitos de sangue têm muitas mães. Aqui, quando falo mães significa que têm muitas causas: podem ser de natureza étnica, económica, política pura e simples, etc. Portanto, talvez na teoria das *conflituologias*, aí sim, podemos encontrar; porque quando você vai pegar o PhD é fundamentalmente para pesquisas. Parece-me ter alguma lógica encontrar, para efeitos de negociação de conflitos similares, uma teoria da negociação que levou a reconciliação de Angola; porque aquela negociação tinha como objectivo a reconciliação. O objectivo era esse. Podemos dizer que o objectivo era levar às eleições, mas não. E vocês viram que as eleições desembocaram em conflitos de proporção ainda pior.

Entrevistador: Excelência, a propósito, estava a ler ainda ontem um artigo de Knudsen, Mundt, e Zartman em que afirmam que a comunidade internacional, na negociação do conflito Angolano, colocou o acento nas eleições, e estas não eram a solução.

Entrevistado: Sim. Porque quanto a Comunidade Internacional se apega à alguma coisa, é essa. Por exemplo, nós quando apadrinhámos, quando Angola apadrinhou o processo de luta de Kabila, sobretudo o Kabila filho, e eu era Ministro, vieram nos comunicar que a questão era nós avançarmos, porque tínhamos o apoio do Ocidente: a França estava connosco, a Inglaterra estava connosco, os Estados Unidos mais ou menos, mas tendencialmente estava connosco. Então, demos o país ao filho depois da morte do pai, porque via-se que o que se queria era estabilidade. A República Democrática do Congo é um bom mercado para todos os Europeus. As matérias-primas que Europa precisa estão todas lá. Então, não interessava a instabilidade, e identificaram as pessoas que poderiam ser geradores de instabilidades. Não é por nada que o Bemba foi preso naquele caso Centro-Africano. Senão vejamos, desde quando é que eles vão se preocupar em meter na cadeia uma pessoa que matou outro africano? Mas, aquilo era para deixar espaço no sentido de que este é confucionista, e vamos

deixar aquele. Bom, agora que vomitaram o rapaz, o atual presidente, é melhor libertar o outro.

Entrevistador: De facto, parece muita coincidência a libertação do outro com a questão eleitoral que se impõe agora na RDC.

Entrevistado: É melhor libertar o outro. Isso é o que eles, as vezes, fazem. Fazem exigências e eles próprios escorregam. Quando dizem não, o que é de justiça é de justiça e o que é de política é de política, é claro que nunca vão deixar às claras que a libertação de Bemba tem a ver com ... É muita coincidência.

Concordo, voltando à ideia de que se pode formular uma teoria, acho que sim. Quem estuda as teorias sobretudo de negociação. Mas, regra geral, hoje as teorias são mais sobre Estados. Essas é que são mais importantes. Todavia, em Angola, a nossa era negociação de um conflito interno, que levou desvios nas teorias internacionais, sobretudo no âmbito do sujeito de direito. A UNITA não era sujeito de direito internacional mas lhe foram aplicadas sanções pelas Nações Unidas que só lidam com sujeitos de direito internacional. O mesmo ocorreu com uma formação política no Camboja, os Khmer Vermelho. Houve esses desvios na conceitualização dos sujeitos internacionais de direito público. Eles foram sujeitos à sanções como se de sujeito de direito internacional público se tratassem. Portanto, são esses desvios.

No nosso caso, a teoria vai repousar sobre o facto de que foi uma negociação bem sucedida de conflito interno. Muitas vezes é mais difícil. Porque colocou-se aqui uma coisa mais importante: quem tinha supremacia militar, a um dado momento, ou matava a todos e ficava manchado de sangue ou enveredava pela boa palavra de que somos irmãos. Vou dar-te um exemplo de uma confissão, porque a diplomacia trabalhou de mãos dadas com o factor militar. O terreno para a derrota da UNITA, sobretudo na fase derradeira, foi preparado pela diplomacia. As sanções é que debilitaram UNITA profundamente; o que levou a sua derrocada, mais rápido do que se pensava. A UNITA, com todo o equipamento que detinha, já de um Exército regular, tanques, mísseis; tinha um factor negativo, importava combustível. Aquela maquinaria toda tinha que andar sob combustível e já não se compadecia com a guerrilha. Assim, fez-se um Exército regular para se apoderar de cidades. Aqui em Luanda eles não tiveram tanques, não tiveram mísseis. Se tivessem, não sei como teria acontecido. Mas, organizaram-se.

Contudo, quando se aplicaram as sanções, em pouco tempo a UNITA ficou arrasada, porque ficou privada do abastecimento e de muita coisa. Essas sanções foram aplicadas pelas Nações Unidas e havia um Comité de sanções, liderado por Robert Fowler. Mas, a União Africana também tinha um Comité de sanções que veio cá várias vezes.

O último relatório de conciliação com o relatório de Robert Fowler, que foi lido na Cimeira da União Africana, em Adis Abeba, dizia o seguinte: “a UNITA ficou derrotada pelo Exército governamental.” Eu disse que “não, a UNITA não foi derrotada; a guerra pura e simplesmente acabou”. São duas palavras distintas, “a guerra pura e simplesmente acabou”, porque quando você, na guerra, impõe uma derrota, assujeita o derrotado a sua vontade. A Alemanha não está aí?

Os que ganharam a Alemanha dividiram-na. A França tinha um pedaço, os Estados Unidos tinha um pedaço, a Inglaterra tinha um pedaço, a Rússia tinha um pedaço; porque, o vencido foi assujeitado. Quando se diz foi derrotado, há ocupação. Então não pode um povo em conflito consigo próprio você dizer que derrotou o outro. Portanto, eu disse que “a guerra acabou.” Não houve derrota de ninguém nem vitória de ninguém. É aquilo que todo o Angolano precisava, a paz. Então quem venceu quem?

A peculiaridade da teoria de negociação dos conflitos é exatamente essa. São beligerantes da mesma nação, do mesmo povo. O objectivo da luta é o quê? Se é o poder, estamos a ver as pessoas, então tens de descer mais ao fundo; e aqui a luta é de quem queria as eleições; mas, o mais importante não foram as eleições. Estas foram um trampolim, um sustento político para justificar que você assujeita-se. Aí sim, nas eleições há mesmo sujeição.

Na teoria política, um país, como Portugal, de nove milhões de habitantes, por exemplo, inscreveram-se, para o voto, vamos admitir, seis milhões. Destes, foram votar, vamos admitir, cinco milhões e tal. Divide os votos por cada formação política, vamos supor quatro: um levou dois deputados, o outro levou cinco, etc. Vamos ver, quem ganhou, ganhou com uma diferença aí de cinco deputados; mas, ganhou as eleições; numa percentagem muito aquém da percentagem sobre os nove milhões de habitantes. Governa ou não? Governa e impõe a vontade, porque ganhou as eleições. Aí é que há a verdadeira sujeição. Essa é a minha teoria. Aí há uma verdadeira sujeição. Mas, como é uma consagração quase que divinal, ninguém discute; como quem diz “Deus fez isso e está nos céus”, “ganhou as eleições, acabou, governa.” Podem fazer confusão, mas o outro ganhou as eleições e faz aprovar as leis que ele bem entender e assujeita os nove milhões de habitantes que nem metade se compagina com aquelas leis. Na verdade, o que ganhou, se calhar, nem representa um terço da vontade soberana do povo; mas ganhou. Aí, sim, há vencido e vencedor, pois há sujeição dos vencidos.

Mas, na negociação política, como a nossa, não houve a sujeição de ninguém; todos nós queríamos a paz e estamos a desfrutá-la. Pode-se fazer o barulho que se quiser, “estão a governar mal”, mas, no fundo, estão a dizer, “estamos bem.” Ficaram as taras e estas têm de acabar. Um exemplo, o meu irmão é um sociólogo que escreveu as lições que dava na Faculdade de Letras da Universidade Agostinho que chamava de

teoria de longo alcance. E há um exemplo que ele dá. Na idiosincrasia atual, a reconciliação nacional ainda não tocou os polos todos; porque uma família tradicional do MPLA, como a nossa, dificilmente vai apadrinhar ou ter como afiliado um líder da UNITA ou de outro Partido. Mas, isso também tem os dias contados.

Portanto, Bicesse foi isso; Lusaka foi isso. Na perspectiva estavam as eleições, mas era apenas uma etapa política para atingir o bem maior, espiritual, sentimental, que é a reconciliação nacional. Então, acho que a teoria vale-a-pena, nessa perspectiva, e eu estou a especular sem a formulação teórica que você próprio pode julgar como boa ou não. Estou apenas a dar pistas para você teorizar.

Entrevistador: Excelência, agradeço muito. Manifesto uma vez mais o meu respeito sobre Vós. Se quiser comentar mais sobre alguma coisa, esteja a vontade.

Entrevistado: Obrigado. Por enquanto, não.